

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 02 - DGE (E2)
Janela Temporal Total	00:00:00 a 00:35:33
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 159 / PL2 203
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Unidade de Contexto Emergente	UC-e
Unidade de Registro Emergente	UR-e
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)
Variável Emergente	VE (VE.1, VE.2, VE.3...)
Fator Contextual Emergente	FCE
Identificação	ID (ID1, ID2, ID3...)
Subrecorte	SR (SR-1, SR-2, SR-3)
Bloco-Questão (ref. ao roteiro de entrevistas semiestruturadas)	B-Q (B1-Q1, B1-Q2, B2-Q1, B2-Q2, B2-Q3...)

REVISÃO DA PRIMEIRA TRANSCRIÇÃO		
Termo ou Expressão Corrigida	Explicação	Exemplo
Tachado em vermelho	Supressão do termo ou da expressão.	Os que fizeram pela qualidade, pela qualidade .
Tachado em vermelho seguido da palavra ou expressão sublinhada	O tachado em vermelho corrige o termo transcrito equivocadamente e o sublinhado é o termo correto que o substitui.	A isenção <u>direção</u> foi pressionada por resultados que não tinha controle.
Sublinhado isolado quando não vinculado a outros marcadores de correção descritos aqui.	Acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	<u>Não muito próxima.</u>
Chaves {}	O uso de termos ou expressões entre chaves significa nova atribuição da fala do entrevistado ou do entrevistador ou acréscimo de fala omitida involuntariamente na primeira transcrição.	{Para a implementação desse curso,}
Colchetes []	O uso de termos ou expressões entre colchetes significa comentário do pesquisador a um termo ou expressão tachado em vermelho.	Sala maker, bem e-cidade [Inteligível] que é implantada.

Unidade de Contexto	UC-DGE-01
Bloco	B1-Q1
Janela (marcador temporal)	00:01:13–00:02:50
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:01:13 PL1–Pesquisador	E aí eu quero iniciar sabendo de você, na sua visão como gestor e profissional de época, como ocorreu a implantação de um curso de empreendedorismo, atualmente é o itinerário formativo empreendedorismo,
00:02:26 PL1–Pesquisador	Então, a determinação veio do que nós denominamos de Top Down, veio dessa vez a pessoa, porém ela não apoiou vocês.
Janela de Resposta	00:01:27–00:02:37 PL2–DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)
Unidade de Registro	UR-DGE-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:30 PL2–DGE	{Foi a toque de caixa.} Nós ficamos sabendo de um dia para o outro, sem nenhum, sem nenhuma intervenção pedagógica de formação e nem financeira.

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Unidade de Contexto	UC-DGE-02
Bloco	B1-Q2
Janela (marcador temporal)	00:02:50–00:04:44
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:02:50 PL1–Pesquisador	Então, você quer elencar outros desafios que foram principais durante esse processo?
00:02:59 PL1–Pesquisador	Além de alocação de professor, falta de apoio da {SEEDUC}.
00:03:18 PL1–Pesquisador	{Mas teve algum planejamento?}
00:04:19 PL1–Pesquisador	Então vamos lá.
00:04:20 PL1–Pesquisador	Você assume 2017, você não era diretor da escola.
00:04:28 PL1–Pesquisador	O próprio ano da implantação.
00:04:34 PL1–Pesquisador	Ou seja, não tinha nem como você se preparar, nem por conta própria para os seus conhecimentos para essa nova diretriz pedagógica.
Janela de Resposta	00:02:58–00:04:43 PL2–DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DGE-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência

00:03:14 PL2-DGE	{Não continuadas.} É, não tivemos formação anterior.
--------------------	--

V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	-1
---	----

Unidade de Registro	UR-DGE-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:04:10 PL2-DGE	Foi aí que alguns diretores, como eu, de Corrêas, começamos a fazer obras que ajudaram o curso.

Codificação	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável	1

Unidade de Contexto	UC-DGE-03
Bloco	B1-Q3
Janela (marcador temporal)	00:04:44-00:07:58
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:04:44 PL1-Pesquisador	Em 2018, que surge um pouco o investimento, era justamente isso que eu ia perguntar.
00:04:48 PL1-Pesquisador	Qual é a preparação da infraestrutura, o investimento?
00:04:50 PL1-Pesquisador	Aí pensando no financeiro, como você me explicou aqui, como a estrutura do colégio, o parque tecnológico, o pessoal, né?
00:05:00 PL1-Pesquisador	Porque a gente pensa no professor, o professor conta também, mas havia uma sinergia da equipe, o coordenador pedagógico compreendia o que você estava fazendo.
00:07:46 PL1-Pesquisador	Então você assume essa direção, assume um novo curso, institucionalmente, em termos profissionais.
Janela de Resposta	00:05:07-00:07:39 PL2-DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DGE-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:05:11 PL2-DGE	Olha, houve, ao longo do tempo, resistência inicial, muita resistência no início.
00:05:17 PL2-DGE	Os professores não apoiaram inicialmente, mas, com o tempo, eu acho e percebo também que alguns professores começaram a mudar sua postura devido à compreensão, infelizmente, uma compreensão tardia, não foi uma compreensão

Codificação	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

00:05:42 PL2–DGE	naquele exato momento e também quando houve os primeiros resultados de formação, de conclusão de turmas, que a gente conseguiu ver o diferencial, aí sim, que alguns professores conseguiram compreender a diferença entre um aluno que estava no Integral, naquele itinerário do empreendedorismo,
00:06:06 PL2–DGE	Mas só foi no momento que a gente conseguiu as primeiras turmas de terceiro ano formando e a gente teve aquela comparação entre o aluno que ficou o tempo integral no colégio e se dedicou.
00:06:20 PL2–DGE	Aí eu acho que nesse momento caiu a ficha de alguns professores, porque até então alguns professores não conseguiam ver a diferença, porque só quando mesmo teve as turmas de terceiro ano que aí eles viram.
00:06:35 PL2–DGE	Infelizmente também algumas turmas foram afetadas pela pandemia, porque foi em 2019 a conclusão de Não, 2019 foi a conclusão da primeira turma e 2020 já não deu pra perceber tanto.

Unidade de Registro	UR-DGE-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:06:58 PL2–DGE	Não, a gente é o colégio era zerado não tinha laboratório de informática, não tinha laboratório de ciência, o que tinha era tudo improvisado.

Unidade de Registro	UR-DGE-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:07:18 PL2–DGE	Isso, as salas administrativas também eram carentes até de computadores, de internet, não tinha... A própria secretaria também era carente de computadores, de internet, secretaria escolar, né.

Unidade de Contexto	UC-DGE-04
Bloco	B1–Q4
Janela (marcador temporal)	00:07:58–00:10:26
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:07:58 PL1–Pesquisador	Você teve algum reconhecimento financeiro pela implantação desse novo curso ou seus professores?
00:08:08 PL1–Pesquisador	Nada. Algum reconhecimento institucional de que vem através de apoio?
Janela de Resposta	00:08:05–00:10:16 PL2–DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Codificação	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.1 Ambientes físicos adequados e compatíveis com as necessidades pedagógicas do itinerário	-1

Codificação	FA3: Infraestrutura e Recursos
Variável	Valência
V3.2 Recursos tecnológicos suficientes, atualizados e com suporte técnico regular	-1

Unidade de Registro	UR-DGE-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:08:37 PL2–DGE	A união da Seduc com a com a UFF, que teve a primeiro tiveram formações, é...

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	0

Unidade de Registro	UR-DGE-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:58 PL2–DGE	habilitaram a gente ter uma visão mais estratégica e até pedagógica do curso de empreendedorismo, a qual não tinha antes, mesmo com aquelas formações continuadas que a Seduc oferecia lá no Instituto Ayrton Senna.

Codificação	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.2 Aplicação consistente da formação no cotidiano escolar	1

Unidade de Contexto	UC-DGE-05
Bloco	B2–Q5
Janela (marcador temporal)	00:10:26–00:11:29
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:10:26 PL1–Pesquisador	em termos de cultura organizacional e clima organizacional.
00:10:37 PL1–Pesquisador	Então, o conceito de empreendedorismo ou educação para o empreendedorismo, que é como a gente utiliza aqui nessa pesquisa.
00:10:46 PL1–Pesquisador	Você já conhecia esse conceito antes da implantação do curso?
00:10:49 PL1–Pesquisador	Você tinha afinidade com a matéria?
Janela de Resposta	00:10:51–00:11:27 PL2–DGE (com complementos pontuais do PL1 para checagem/compreensão)
Justificativa (sem UR)	Nesta UC (Q5), o conteúdo relevante se refere, sobretudo, à experiência/afinidade prévia do gestor com empreendedorismo e foi registrado no FCE (VE.19). Não houve trecho enquadrável com segurança em FA/Variáveis do Livro de Códigos sem risco de “encaixe forçado”.

Unidade de Contexto	UC-DGE-06
Bloco	B2–Q6
Janela (marcador temporal)	00:11:29–00:14:49
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:11:29 PL1–Pesquisador	E como que você avaliou quando você, como diretor e com o decorrer do tempo, esse conceito de empreendedorismo, ele, como você acha que ele é compreendido pela escola?

00:13:11 PL1–Pesquisador	Então, em razão do senso comum, você acha que o termo empreendedorismo ele é estigmatizado?
00:13:17 PL1–Pesquisador	Ele teria uma associação com neoliberalismo, algo do tipo?
00:13:22 PL1–Pesquisador	Isso cria uma confusão conceitual para alguns, até mesmo para os professores?
Janela de Resposta	00:11:43–00:14:32 PL2–DGE (com complementos pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DGE-009
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:11:43 PL2–DGE	É assim, a escola até hoje ela se divide em dois núcleos.
00:12:31 PL2–DGE	É, exercer a liderança, a resiliência, aprender também a trabalhar com equipes.
00:12:54 PL2–DGE	Existe um grupo ainda que não entende que a sala de aula tem...que ser, o aluno tem o seu viés protagonista, mas sim que é o...

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Contexto	UC-DGE-07
Bloco	B2–Q7
Janela (marcador temporal)	00:14:42–00:16:39
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:14:42 PL1–Pesquisador	Eu ia perguntar aqui que tipo de resistência ou apoio surgiram entre os professores e a equipe pedagógica, ou seja, foi claro a respeito.
Janela de Resposta	00:14:53–00:16:31 PL2–DGE (com complementos pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	0

Unidade de Registro	UR-DGE-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:14:53 PL2–DGE	É, vou só dar uma ressalva, uma pincelada aqui, que assim, a equipe administrativa e pedagógica que estava extraclasse,
00:15:04 PL2–DGE	foi muito mais solícita, teve a resistência de ser implantada de cima para baixo, mas assim, foi muito mais solícita de ir abraçando aos poucos do que os próprios professores em sala de aula.

Unidade de Contexto	UC-DGE-08
Bloco	B3–Q8
Janela (marcador temporal)	00:16:39–00:18:54

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:16:39 PL1–Pesquisador	Falando um pouquinho da formação da equipe docente, da formação dos professores e da equipe docente.
00:16:46 PL1–Pesquisador	Você era diretor e como você fez, como era o seu processo de seleção dos professores para lecionarem a disciplina de empreendedorismo? Na época, hoje o projeto de intervenção empreendedorismo.
00:17:13 PL1–Pesquisador	Sobrando?
00:17:22 PL1–Pesquisador	O sobrando que não era alocado, eles se sentiam coagidos a ter que assumir essa disciplina para não se deslocar para outros locais. É isso?
Janela de Resposta	00:16:57–00:18:52 PL2–DGE (complementos pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DGE-011
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:18:18 PL2–DGE	Nenhum deles tinham formação adequada naquele momento.
00:18:33 PL2–DGE	Ele aplicou a metodologia
00:18:36 PL2–DGE	de pesquisa universitária.

Variável e Valência	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	-1

Unidade de Contexto	UC-DGE-09
Bloco	B3–Q9
Janela (marcador temporal)	00:18:54–00:19:15
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:18:54 PL1–Pesquisador	Então, assim, pensando, você já falou um pouco da preparação da equipe da escola.
00:19:02 PL1–Pesquisador	Não houve essa preparação, né, prévia.
00:19:04 PL1–Pesquisador	Foi tudo foi acontecendo conforme cada um tinha o seu conhecimento.
00:19:10 PL1–Pesquisador	E não teve então essa preparação prévia para a implantação do curso?
Janela de Resposta	00:19:15–00:19:15 PL2–DGE (complementos pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DGE-012
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:19:15 PL2–DGE	Não.

Variável e Valência	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	-1

Unidade de Contexto	UC-DGE-10
---------------------	-----------

Bloco	B3-Q10
Janela (marcador temporal)	00:19:16–00:19:20
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:19:16 PL1–Pesquisador	Nem dos professores.
00:19:17 PL1–Pesquisador	Os professores também não passaram nenhuma formação?
Janela de Resposta	00:19:17–00:19:20 PL2–DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DGE-013
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:19:17 PL2–DGE	Não.
00:19:20 PL2–DGE	Não, só depois, só posteriormente.

Variável e Valência	FA4: Formação Docente
Variável	Valência
V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	0

Unidade de Contexto	UC-DGE-11
Bloco	B3-Q11
Janela (marcador temporal)	00:20:57–00:23:13
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:20:57 PL1–Pesquisador	Sua opinião, a escola estava cultural e reorganização organizacionalmente preparada para receber essa inovação curricular?
00:21:03 PL1–Pesquisador	É que eu expando um pouquinho, porque a gente vive momentos de inovação.
00:21:09 PL1–Pesquisador	O contexto cultural, aquelas pessoas que estavam ali, estavam preparadas para inovações?
Janela de Resposta	00:21:18–00:23:13 PL2–DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DGE-014
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:21:18 PL2–DGE	Não.
00:21:21 PL2–DGE	A gente vive numa comunidade rural, que por mais que se...
00:21:33 PL2–DGE	Mas assim, a gente vive num setor agrícola muito forte.
00:21:38 PL2–DGE	Só que, por mais que a tecnologia chegue aqui, as pessoas são apegadas a uma cultura local muito arcaica, uma cultura onde as pessoas herdaram praticamente as funções dos seus pais.
00:21:59 PL2–DGE	E assim, pensando no colégio, a maior parte dos professores moram aqui.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.4 Valores integrados ao cotidiano: criatividade, inovação, responsabilidade social, ética e sustentabilidade	-1

00:22:08 | PL2-DGE

Muitos professores moram aqui, então acabam replicando essa cultura dentro do colégio.

Unidade de Contexto	UC-DGE-12
Bloco	B4-Q12
Janela (marcador temporal)	00:23:13-00:24:06
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:23:13 PL1-Pesquisador	Você entende esse itinerário formativo de Empreendedorismo como válido?
00:23:24 PL1-Pesquisador	Até porque você não tinha contato, não teve proposta, né?
00:23:35 PL1-Pesquisador	Foi top down, né?
00:23:37 PL1-Pesquisador	Isso prejudicou muito?
Janela de Resposta	00:23:18-00:23:53 PL2-DGE
Justificativa (sem UR)	Nesta UC (Q12), o núcleo semântico está sendo capturado como Unidade de Registro emergente (UR-e) em VE.10 (relevância pedagógica/efeitos formativos). Não houve enunciado suficientemente aderente a variáveis do Livro de Códigos sem risco de “encaixe forçado”.

Unidade de Contexto	UC-DGE-13
Bloco	B4-Q13
Janela (marcador temporal)	00:30:38-00:32:44
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:30:38 PL1-Pesquisador	E os resultados que você, de uma maneira geral, você observa nos alunos.
00:30:42 PL1-Pesquisador	Você acredita que eles possuem um desempenho melhor que alunos de outras modalidades do ensino no geral e outras modalidades?
00:30:59 PL1-Pesquisador	O que você percebe?
Janela de Resposta	00:31:04-00:32:27 PL2-DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DGE-015
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:31:27 PL2-DGE	Por motivos, às vezes, de algumas disciplinas terem, do currículo comum terem menos aulas e o nosso ter algumas aulas a mais, a gente faz parcerias.
00:31:40 PL2-DGE	Igual, a gente ajuda alunos de língua portuguesa a fazer pesquisa, porque às vezes são só quatro aulas.
00:31:51 PL2-DGE	A professora pede para que a gente faça um apoio pedagógico para que eles possam utilizar o laboratório.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	1

00:32:27 | PL2-DGE

E os professores também entenderam, né.

Unidade de Contexto	UC-DGE-14
Bloco	B5-Q14
Janela (marcador temporal)	00:32:45-00:34:03
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:32:45-00:33:00 PL1-Pesquisador	E a gente pensando nas perspectivas. Na época era uma visão. Talvez agora se sobreponha a tua visão de professor. A equipe diretiva, os professores, como que estão avaliando agora o itinerário?
Janela de Resposta	00:33:05-00:34:03 PL2-DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DGE-016
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:33:44 PL2-DGE	Isso, o sistema já tá funcionando naturalmente.
00:33:58-00:34:03 PL2-DGE	Se houver uma vacância na direção, como houve, ou uma vacância nas funções de coordenador pedagógico, os professores hoje suprem essa carência com muita naturalidade.

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	1

Unidade de Contexto	UC-DGE-15
Bloco	B5-Q15
Janela (marcador temporal)	00:34:14-00:35:16
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:34:14-00:35:01 PL1-Pesquisador	E você, pessoalmente, como você avalia a permanência e o futuro do Empreendedorismo na escola? É, 2027 terminaria, mas em termos de... você acredita nesse curso? Acha que deveria permanecer na escola então?
Janela de Resposta	00:34:21-00:35:16 PL2-DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-DGE-017
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:35:03 PL2-DGE	Hoje, hoje sim.
00:35:05 PL2-DGE	Hoje o curso e o colégio, ele é todo moldado para essa estrutura do empreendedorismo.
00:35:13 PL2-DGE	Se o Empreendedorismo deixar de existir no colégio,

Variável e Valência	FA2: Cultura e Clima Escolar
Variável	Valência
V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	1

00:35:16 | PL2-DGE

Creio que assim o colégio vai perder muito o sentido de muitas coisas que foram conquistadas.

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-001
Bloco	B1-Q1
Janela (marcador temporal)	00:01:13–00:02:50
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:01:13 PL1–Pesquisador	E aí eu quero iniciar sabendo de você, na sua visão como gestor e profissional de época, como ocorreu a implantação de um curso de empreendedorismo, atualmente é o itinerário formativo empreendedorismo,
00:02:26 PL1–Pesquisador	Então, a determinação veio do que nós denominamos de Top Down, veio dessa vez a pessoa, porém ela não apoiou vocês.
00:02:46 PL1–Pesquisador	E isso me parece que são alguns desafios, né?
Janela de Resposta	00:01:27–00:02:37 PL2–DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DGE-001
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:02:26 PL1–Pesquisador	Então, a determinação veio do que nós denominamos de Top Down, veio dessa vez a pessoa, porém ela não apoiou vocês.
00:01:30 PL2–DGE	{Foi a toque de caixa.} Nós ficamos sabendo de um dia para o outro, sem nenhum, sem nenhuma intervenção pedagógica de formação e nem financeira.
00:02:37 PL2–DGE	Sim, ficamos sabendo nos 45 minutos do segundo tempo

Unidade de Registro	UR-e-DGE-002
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:01:44 PL2–DGE	nenhum apoio da Secretaria de Educação diretamente, o que a gente teve foi uma visita da Regional para explicar o que era o curso e, ao mesmo tempo, nós tivemos também as matrizes, as disciplinas que foram colocadas e os professores que estavam, naquele momento, sobrando, sem disciplina, foram alocadas nas disciplinas

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-002
Bloco	B1-Q2
Janela (marcador temporal)	00:02:50–00:04:44
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:02:50 PL1–Pesquisador	Então, você quer elencar outros desafios que foram principais durante esse processo?

Variável Emergente	VE.1 - Implantação vertical/top-down (sem consulta pública)
---------------------------	--

Variável Emergente	VE.2 - Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional)
---------------------------	--

00:02:59 PL1–Pesquisador	Além de alocação de professor, falta de apoio da {SEEDUC}.
00:03:18 PL1–Pesquisador	{Mas teve algum planejamento?}
00:04:19 PL1–Pesquisador	Então vamos lá.
00:04:20 PL1–Pesquisador	Você assume 2017, você não era diretor da escola.
00:04:28 PL1–Pesquisador	O próprio ano da implantação.
00:04:34 PL1–Pesquisador	Ou seja, não tinha nem como você se preparar, nem por conta própria para os seus conhecimentos para essa nova diretriz pedagógica.
Janela de Resposta	00:02:58–00:04:43 PL2–DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DGE-003
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:03:18 PL2–DGE	Não houve planejamento.

Variável Emergente	VE.9 - Ausência de estudo diagnóstico e de justificativa/critério institucional para escolha da unidade (perfil da comunidade/território)
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-003
Bloco	B1–Q4
Janela (marcador temporal)	00:07:58–00:10:26
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:07:58 PL1–Pesquisador	Você teve algum reconhecimento financeiro pela implantação desse novo curso ou seus professores?
00:08:08 PL1–Pesquisador	Nada. Algum reconhecimento institucional de que vem através de apoio?
Janela de Resposta	00:08:05–00:10:16 PL2–DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)
Unidade de Registro	UR-e-DGE-004
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:09:20 PL1–Pesquisador	Isso de fato foi pensado, né?
00:08:05 PL2–DGE	Não.

Variável Emergente	VE.7 - Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)
---------------------------	---

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-004
Bloco	B2–Q5
Janela (marcador temporal)	00:10:26–00:11:29
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)

00:10:46 PL1–Pesquisador	Você já conhecia esse conceito antes da implantação do curso?
00:10:49 PL1–Pesquisador	Você tinha afinidade com a matéria?
Janela de Resposta	00:10:53–00:11:27 PL2–DGE

Unidade de Registro	UR-e-DGE-005
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:10:53 PL2–DGE	Assim, conhecer eu conhecia, mas afinidade não.
00:11:00 PL2–DGE	Não, conhecia também por interesses de estudo, mas assim, não por, também por ter feito cursos de administração, conhecia mais da, Mas uma formação em administração.
00:11:13 PL2–DGE	Mas não voltada para o empreendedorismo, mas mais para gestão pública mesmo,

Variável Emergente	VE.19 - Baixa afinidade/experiência prévia do gestor com educação para o empreendedorismo
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-005
Bloco	B2–Q6
Janela (marcador temporal)	00:11:29–00:14:49
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:13:11 PL1–Pesquisador	Então, em razão do senso comum, você acha que o termo empreendedorismo ele é estigmatizado?
00:13:17 PL1–Pesquisador	Ele teria uma associação com neoliberalismo, algo do tipo?
Janela de Resposta	00:11:49–00:14:02 PL2–DGE

Variável Emergente	VE.18 - Ressignificação do conceito de empreendedorismo (da ideia de “profissional liberal” para “empreender em si mesmo”)
---------------------------	---

Unidade de Registro	UR-e-DGE-006
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:13:55 PL2–DGE	E o empreendedorismo não é algo novo, ele é histórico.
00:13:59 PL2–DGE	Só que agora ele tem esse nome.
00:14:17 PL2–DGE	É um conflito de ideologia, de conceito.

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-006
Bloco	B2–Q7
Janela (marcador temporal)	00:14:42–00:16:39

Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:14:42 PL1–Pesquisador	Eu ia perguntar aqui que tipo de resistência ou apoio surgiram entre os professores e a equipe pedagógica, ou seja, foi claro a respeito.
Janela de Resposta	00:15:53–00:16:34 PL2–DGE
Unidade de Registro	UR-e-DGE-007
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:15:53 PL2–DGE	Não, eles também só replicavam
00:16:00 PL2–DGE	A falta de profissionalismo desses nossos comandantes...também replicavam e às vezes não sabiam o que estavam fazendo, né?
00:16:18 PL2–DGE	Muitas vezes a gente percebia que trazia um próprio Instituto Ayrton Senna pra cá e as pessoas não sabiam muito bem o que tava acontecendo, né?
00:16:31 PL2–DGE	Nem conhecia o projeto direito.
00:16:34 PL2–DGE	Era só uma replicação, né?

Variável Emergente	VE.16 - Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-007
Bloco	B3–Q8
Janela (marcador temporal)	00:16:39–00:18:52
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:16:39 PL1–Pesquisador	Falando um pouquinho da formação da equipe docente, da formação dos professores e da equipe docente.
00:16:46 PL1–Pesquisador	Você era diretor e como você fez, como era o seu processo de seleção dos professores para lecionarem a disciplina de empreendedorismo? Na época, hoje o projeto de intervenção empreendedorismo.
00:17:22 PL1–Pesquisador	O sobrando que não era alocado, eles se sentiam coagidos a ter que assumir essa disciplina para não se deslocar para outros locais. É isso?
Janela de Resposta	00:16:57–00:17:39 PL2–DGE (complementos pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DGE-008
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:17:14 PL2–DGE	É, aqueles professores que não conseguiam estar alocados nas suas devidas matérias.
00:17:35 PL2–DGE	Para não se perder o vínculo com a unidade escolar, eles acabaram
00:17:39 PL2–DGE	Aceitando essa coação.

Variável Emergente	VE.3 - Pressão/coerção administrativa para implantação
---------------------------	---

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-008
Bloco	B3-Q11
Janela (marcador temporal)	00:20:57–00:22:52
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:20:57 - 00:21:03 PL1–Pesquisador	Sua opinião, a escola estava cultural e oraganização organizacionalmente preparada para receber essa inovação curricular?
00:21:14 PL1–Pesquisador	O contexto cultural, as pessoas que estavam ali, estavam preparadas para inovações?
Janela de Resposta	00:21:18–00:22:52 PL2–DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DGE-009
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:21:21 PL2–DGE	A gente vive numa comunidade rural, que por mais que se...
00:21:38 PL2–DGE	Só que, por mais que a tecnologia chegue aqui, as pessoas são apegadas a uma cultura local muito arcaica, uma cultura onde as pessoas herdaram praticamente as funções dos seus pais.
00:22:08 PL2–DGE	Muitos professores moram aqui, então acabam replicando essa cultura dentro do colégio.

Variável Emergente	VE.20 - Contexto socio-territorial e cultura local como barreira à inovação pedagógica e à cultura empreendedora
---------------------------	---

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-009
Bloco	B4-Q12
Janela (marcador temporal)	00:23:13–00:24:00
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:23:13 PL1–Pesquisador	Você entende esse itinerário formativo de Empreendedorismo como válido?
Janela de Resposta	00:23:18–00:23:53 PL2–DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DGE-010
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:23:18 PL2–DGE	Hoje sim, naquela época não.
00:23:29 PL2–DGE	É, porque foi uma coisa que colocaram na minha cabeça que eu não pensava.
00:23:39 PL2–DGE	É, com certeza, porque havia conflitos de pensamento.

Variável Emergente	VE.10 - Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes
---------------------------	---

00:23:43 PL2-DGE	O que a gente tinha pensado por um colégio regular, que foi a minha vinda para a direção foi pensando em um colégio
00:23:53 PL2-DGE	de ensino em tempo regular, com visão de mais maturidade para eles enfrentarem o Enem.

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-010
Bloco	B4-Q13
Janela (marcador temporal)	00:30:38-00:32:44
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:30:38 PL1-Pesquisador	E os resultados que você, de uma maneira geral, você observa nos alunos.
00:30:42 PL1-Pesquisador	Você acredita que eles possuem um desempenho melhor que alunos de outras modalidades do ensino no geral e outras modalidades?
Janela de Resposta	00:31:04-00:32:27 PL2-DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DGE-011
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:31:04 PL2-DGE	A maior parte dos alunos aproveitam muito, os que continuam aproveitam muito esse período de tempo integral mesmo, principalmente as disciplinas.
00:31:17 PL2-DGE	Assim, aproveitam, e existe também uma questão de equipe, né.
00:31:40 PL2-DGE	Igual, a gente ajuda alunos de língua portuguesa a fazer pesquisa, porque às vezes são só quatro aulas.

Variável Emergente	VE.11 - Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)
---------------------------	--

Unidade de Contexto Emergente	UC-e-DGE-011
Bloco	B5-Q15
Janela (marcador temporal)	00:34:14-00:35:16
Marcador Temporal e Turno de Fala	Questão (excerto)
00:34:14-00:35:01 PL1-Pesquisador	E você, pessoalmente, como você avalia a permanência e o futuro do Empreendedorismo na escola? É, 2027 terminaria, mas em termos de... você acredita nesse curso? Acha que deveria permanecer na escola então?
Janela de Resposta	00:34:21-00:35:16 PL2-DGE (com intervenções pontuais do PL1 para checagem/compreensão)

Unidade de Registro	UR-e-DGE-012
Marcador Temporal e Turno de Fala	Excerto
00:34:21 PL2-DGE	Creio que, creio porque como a gente ficou sabendo na época que foi implantado que isso é um projeto
00:34:31 PL2-DGE	de 10 anos, acho que com renovação de mais 10 anos, se eu não me engano, entre o MEC e a Secretaria de Educação, e eu não me lembro a outra organização mundial que estava apoiando isso, então o projeto seria de 10 anos com previsão de mais 10 anos.
00:34:51 PL2-DGE	Se eu não me"
00:34:51 PL2-DGE	Engano vai, a previsão oficial é para acabar em 2027.

Variável Emergente	VE.21 - Horizonte temporal e incerteza de continuidade do itinerário (previsão oficial de término/renovação)
--------------------	--